

ЎЗБЕКИСТОН РЕСПУБЛИКАСИДА ДАВЛАТ ХИЗМАТЧИЛАРИНИНГ ҲИСОБДОРЛИГИ ЮЗАСИДАН КАСБИЙ КОМПЕТЕНЦИЯЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-НАЗАРИЙ ЖИҲАТЛАРИ

Жўрабек Атаназарович Раҳманов

Урганч давлат университети “Ҳуқуқ” кафедраси ўқитувчиси, ТДЮУ мустақил
изланувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14357471>

Бугунги кунда мамлакатимизда давлат хизматининг самарадорлигини ошириш, бу борада кадрларнинг билим ва малакасини ривожлантириб боришга катта эътибор бериб келинмоқда.

Мазкур йўналишда Ўзбекистон Республикасининг Президенти Ш.М.Мирзиёев ҳақли равишда таъкидлаб ўтганларидек, “Асосий вазифа - бу юқори касб маҳорати ва замонавий тафаккурга эга, пухта ўйланган, ҳар томонлама тўғри қарорлар қабул қила оладиган, белгиланган мақсадларга эришадиган раҳбарлар ва мансабдор шахсларнинг янги таркибини шакллантиришдан иборат. Бу борада ҳудудий бошқарув органлари, энг аввало, мамлакатимиз туман ва шаҳарлари ҳокимликлари учун малакали кадрлар тайёрлашга алоҳида эътибор қаратиш зарур. Бунинг учун олий таълим муассасалари тизими билан бирга, мамлакатимиздаги 6 та академия, Вазирлар Маҳкамаси ҳузуридаги Корпоратив бошқарув илмий-таълим маркази каби ташкилотларнинг илмий-амалий салоҳияти ва имкониятларини янада фаол сафарбар этиш даркор” [1].

Айтиш лозимки, Ҳурматли Юртбошимиз Ш.М.Мирзиёевнинг ташаббуслари амалга оширилаётган давлат бошқаруви соҳасидаги тарихий ислохотлар натижасида давлат хизматини ташкил қилиш ва амалга ошириш борасида илғор халқаро стандартлар миллий қонунчиликка кенг тадбиқ қилина бошланди.

Хусусан, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.02.2017 йилдаги ПФ-4947-сонли Фармони билан тасдиқланган 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегиясида маҳаллий ҳокимият органларининг аҳоли олдида масъулияти ва ҳисобдорлигини ошириш давлат бошқаруви йўналишидаги устувор вазифалардан бири сифатида белгиланди [2].

Бундан ташқари, Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.06.2024 йилдаги ПҚ-228-сонли “Аҳоли ва давлат хизматчиларининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги билимларини узлуксиз ошириш тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори билан ҳам давлат хизматчиларининг касбий билим ва малакалари бўйича бир қатор талаблар белгиланган.

Хусусан, Қарор талабларига мувофиқ, давлат хизматчиларининг ҳуқуқий онги ва ҳуқуқий маданиятини юксалтириш, жамиятда коррупцияга нисбатан ҳуқуқий иммунитетни шакллантириш, ёш авлод онгига ҳалоллик қадриятларини синдириш, коррупцияга қарши курашишга масъул ҳамда коррупциявий хавф-хатарлар юқори бўлган давлат хизмати лавозимларидаги ходимларнинг билим, кўникма ва малакаларини доимий равишда соҳадаги устувор йўналишлар сифатида кўрсатиб ўтилди [3].

Айтиш лозимки, давлат хизматчиларининг билим ва малакаси бевосита мамлакатнинг иқтисодий тараққиётида муҳим роль ўйнайди.

Зероки, бугунги кунга келиб инсон ва унинг қобилиятлари, билим, малакаси ҳар қандай жамият фаровонлиги ва давлатнинг иқтисодий ривожланишининг асосий омилига айланди.

Бу борада ҳуқуқшунос олим Г.А.Бученковнинг фикрича, давлат хизматчиларининг интеллектуал салоҳиятининг ошиб бориши давлатчилик ривожининг илғор шаклларига ўтиш имконини беради[4].

МДХ давлатлари олимлардан С.А.Курганскийнинг фикрича эса, давлат хизматчиларининг билим ва малакалари таълим олиш жараёнида тўпланган ҳолда, инвестиция натижасида ривожлана бориб, улардан мақсадли фойдаланиш меҳнат самарадорлигининг ва даромаднинг ошишига олиб келади[5].

Шу боисдан, мамлакатимизда Ҳурматли Юртбошимиз Ш.М.Мирзиёевнинг ташаббуслари билан қабул қилинган Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонунида давлат хизматчиларининг билим ва малакасини оширишга алоҳида эътибор берилган.

Хусусан, Қонуннинг 42-моддасига кўра, давлат фуқаролик хизматчисининг касбий компетенциясини узлуксиз равишда оширишдан мақсад унинг самарали фаолият юритиши учун зарур бўлган билимлар, кўникмалар ва малакаларни эгаллаши учун шарт-шароитлар яратишдан иборатдир.

Шунингдек, Қонунга кўра, давлат фуқаролик хизматчисининг касбий компетенцияси даражаси унинг билимлари, кўникмалари ва малакалари даражасини аниқлаш имконини берувчи ахборот тизимлари орқали давлат органи томонидан мунтазам равишда баҳолаб борилади.

Қонунда бундан ташқари, қайта тайёрлаш, малака ошириш ва мустақил таълим олиш давлат фуқаролик хизматчисининг касбий компетенциясини узлуксиз равишда оширишнинг асосий шакллари сифатида белгилаб қўйилганлиги муҳим аҳамият касб этди.

Бундан ташқари Қонун билан ушбу малака ошириш шакллариининг мазмуни белгиланиб, унга кўра, қайта тайёрлаш давлат фуқаролик хизматчисининг самарали фаолияти учун зарур бўлган қўшимча касбий билимлар, кўникмалар ва малакаларни эгаллаши мақсадида ташкил этилган таълим жараёни эканлиги, малака ошириш эса, давлат фуқаролик хизматчисининг касбий компетенциясини оширишга ва мунтазам равишда янгилаб боришга қаратилган таълим жараёни эканлиги кўзда тутилди[6].

Давлат хизматчиларининг малакасини ошириш билан боғлиқ бўлган ушбу йўналишларда ўқув машғулотларини ташкил қилишда касбий билим ва малакаларни ошириб бориш тизимининг узлуксиз фаолият кўрсатишига эътибор бериш ва ушбу жараёнга малакали экспертларни жалб қилиш зарур бўлади.

Хулоса ўрнида айтадиган бўлсак, келгусида Ўзбекистон Республикасида давлат хизматчиларининг ҳисобдорлиги юзасидан касбий компетенцияларни оширишда давлат хизматчиларининг касбий билим ва малака тизимининг назарий асосларини такомиллаштириш, инновацион иқтисодиёт ва рақамли технологияларни ривожлантириш шароитида давлат хизматчиларининг касбий билим ва малакаларини кенгайтиришни рағбатлантирувчи ҳуқуқий механизмларни такомиллаштиришга, давлат бошқаруви самарадорлигини оширишнинг муҳим омиллари сифатида ёндошиш лозим бўлади.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Мирзиёев Ш.М. Миллий тараққиёт йўлимизни катъият билан давом эттириб, янги босқичга кўтарамиз. - Тошкент: «Ўзбекистон» НМИУ, 2017 164 Б.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 07.02.2017 йилдаги ПФ-4947-сонли Фармони билан тасдиқланган 2017 — 2021 йилларда Ўзбекистон Республикасини ривожлантиришнинг бешта устувор йўналиши бўйича Ҳаракатлар стратегияси//Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами, 2017 й., 6-сон, 70-модда, 20-сон, 354-модда, 23-сон, 448-модда, 37-сон, 982-модда; Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси, 31.07.2018 й., 06/18/5483/1594-сон; 11.12.2019 й., 06/19/5892/4134-сон; 17.03.2021 й., 06/21/6188/0216-сон, 01.05.2021 й., 06/21/6217/0409-сон
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 21.06.2024 йилдаги ПҚ-228-сонли “Аҳоли ва давлат хизматчиларининг коррупцияга қарши курашиш соҳасидаги билимларини узлуксиз ошириш тизимини жорий қилиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 22.06.2024 й., 07/24/228/0437-сон
4. Бученков Г.А. Юридическая ответственность государства (теоретико- правовой аспект) : диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук : ; - М, 2021. С.16
5. Курганский С.А. Человеческий капитал: сущность, структура, оценки. Иркутск.1999.С.97
6. Ўзбекистон Республикасининг “Давлат фуқаролик хизмати тўғрисида”ги Қонуни//Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 09.08.2022 й., 03/22/788/0723-сон; 29.11.2023 й., 03/23/880/0905-сон; 21.09.2024 й., 03/24/963/0735-сон